

**POLIKRISTALL KREMNIYLI QUYOSH ELEMENTLARI
PARAMETRLARIGA NIKEL ATOMLARI TA'SIRINI O'RGANISH**

Mavlonov Abduraxmon Abdo'mumin o'g'li

*Toshkent davlat texnika universiteti Elektronika va mikroelektronika kafedrası
magistranti*

Ismaylov Bayrambay Kanatbayevich

*Dissertatsiyasi ilmiy rahbari. Toshkent davlat texnika universiteti Elektronika va
mikroelektronika kafedrası v.v.b. dotsenti*

Kosbergenov Ernazar Jusipbay uli

*Toshkent davlat texnika universiteti Elektronika va mikroelektronika kafedrası
doktaranti*

Annotatsiya: Mazkur maqolada polikristall kremniyli quyosh elementlari parametrlariga nikel atomlari ta'sirini o'rganish, quyosh elementlariga kontakt olish jarayonining o'tkazilish tartibi, yangi texnologiya bo'yicha yaratilgan fotoelementlarda nurlarning kattagina qismini elektr energiyasiga aylantirish yo'llari va kontaktning solishtirma qarshiligi haqida to'liq bayon etilgan.

Kalit so'zlar: polikristall kremniyli quyosh elementlari, nikel atomlari, elektr energiyasi, fotoelementlar, quyosh energiyasi, solishtirma qarshilik.

Kirish:

Bugungi kunga kelib, insoniyat va har bir davlat oldidagi turgan dolzarb muammolardan biri bu, albatta energiyaga bo'lgan ehtiyoj bo'lib bu haqda dunyo mamlakatlari o'zlarining energetik kelajagi haqida bosh qotirmoqdalar. Masalaning yechimi sifatida XXI asrda muqobil energiya manbalari, xususan ekologik toza va tekin energiya manbai hisoblangan Quyosh energiyasidan oqilona foydalanish masalasi kun tartibida turibdi. Albatta bunday katta loyihalar faqat birgina davlat yoki mamlakat hududida amalga oshishi mumkin emas.

Shuningdek Quyosh energiyasidan bevosita va bilvosita ishlatishning optimal yechimlarini taklif qilish har bir olim, mutaxassis va muhandisning oldida turgan vazifalardan biridir. Dissertatsiyada taklif qilingan kremniy asosidagi nanokristallar ishtirokidagi tubdan yangi fotoelementlar ana shu yo'ldagi yana bir qadamdir.

Asosiy qism:

Tabiiy sharoitda o'tkazilgan tajribalar natijasiga ko'ra bu sistemaning korroziyaga uchrashi mumkinligi aniqlangan va bu jarayon suv bug'ining yutilishiga asoslangani aniqlangan. Shuning uchun keyinchalik titan va kumush orasiga palladiy kiritish tavsiya etilgan va natijada kontaktning elektr toki va haroratga chidamliligi oshirilgan. Bunday kontaktlarning birdan-bir kamchiligi ularning nisbatan qimmatliligidadir. Bu yerda nafaqat materiallar nodirligi, shu bilan birga vakuumda uchirish jarayonining katta isrofgarchilikka olib kelishini ham hisobga olish kerak.

Quyosh elementlariga kontakt olish jarayonining o'tkazilish tartibi. Kontakt olish jarayonining ketma-ketligi quyidagilardan iborat. Si p-n tuzilmasini kontakt olishga tayyorlash (kimyoviy yoki kimyoviy-mexanik usul bilan kontakt olinadigan yuzani tozalash),

- strukturaga fotorezist o'tqazish, fotoshablon yordamida kontakt rasmini tushirish, - fotorezistni mustahkamlash,
- vakuum qurilmasidan foydalanib ketma-ketlik bilan kontakt materiallarini uchirish,
- kontakt adgeziyasini yaxshilash uchun kontaktga issiqlik bilan ishlov berish,
- fotorezistni yuzadan olib tashlash,
- kontakt kesim yuzasini oshirish uchun qalaylash,
- frontal yuzadan nur qaytarishini kamaytirish uchun uni oksid bilan qoplash,- QE tuzilmasidan shunt beradigan qismlarni kesib olib tashlash,
- QE ning parametrlarini o'lchash.

Shottka to'siqli quyosh elementlarining afzalliklariga quyidagilar kiradi:

- 1) bunday elementlarni past temperaturalarda tayorlash, chunki yuqori temperaturali diffuziya operatsiyasining o'tkazilishi kerak bo'lmay qoladi;
- 2) polikristall va yupqa plyonkali quyosh elementlarini yaratishda ushbu jarayonni qo'llash;
- 3) yuqori radiatsion turg'unligi, chunki ular yuzasining yaqinida kuchli elektr maydon mavjud;
- 4) katta chiqish toki va yaxshi spektral qaytarish, bu ham bulsa kabag'allashgan qatlamning yarim o'tkazgich yuzasiga bevosita tirkanganligi bilan yuzaga kelib, buning natijasida kichik xayot vaqtlarining negativ ta'siri va yuzadagi rekombinatsiyaning yuqori tezligi kamayadi.

Elektr aktiv yoki passiv (shisha, plastmassa, keramika, metall, grafit čki metallurgik kremniy kabi) taglikga o'strilgan yoki tushirilgan polikristallik eki tartibga keltirilmagan plyonkalar, yupqa plyonkali quyosh elementlarida, aktiv yarim o'tkazish qatlamlari bo'ladi.

Kontaktning solishtirma qarshiligi kuchlanish nolga teng bo'lgan hol uchun quyidagi tenglamani qanoatlantirishi kerak. Odatda solishtirma qarshilikning keskin kamayishiga zaryad tashuvchilar konstantrasiyasini oshirish orqali erishiladi va haroratning kamayishi jarayonida p ning ortishi kuzatiladi. Bir metall yordamida olingan kontaktlarda yuqoridagi talablarni bajarish qiyin. Shuning uchun ikki yoki undan ortiq metallar kombinastiyasi orqali talablar bajarilishi mumkin.

Bunday kontaktlarda birinchi metall qatlami yarim o'tkazgichli materialda malum tip zaryad tashuvchilar mavjud kirishma rolini bajarishi kerak yoki yarim o'tkazgich bilan nisbatan kamroq zlektro'tkazuvchanlikka ega bo'lgan holda u bilan kimyoviy bog'lanish hosil qilishi zarur. Bundan tashqari birinchi metall qatlami mexanik mustaxkamlik uchun ma'suldir. Yupqa plyonkali quyosh elementlarining asosiy ustivorligi narxining past bulishida, chunki ularni tayèrdashda arzon texnologiya va nisbadan arzon materiallardan foydalanadi.

Xulosa:

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki yangi texnologiya bo'yicha yaratilgan fotoelementlarda bu nurlarning kattagina qismini elektr energiyasiga aylantirish yo'llari o'rganildi. Kremniy tarkibida hosil qilingan S. Se va Te atomlari klasterlarini konsentrastiyasi, holati va shakllanishiga haroratning. diffuziya vaqtining, sovutish tezligining dastlabki material tipi va konsentrastiyasining hamda qo'shimcha past haroratli ishlov berishning ta'siri o'rganildi. Diffuziya harorati, sovutish tezligi, past haroratli ishlov berish vaqtini o'zgarishi bilan unga kiritilgan kirishma atomlari klasterlari zichligi, o'lchami va taqsimotini boshqarish mumkinligi ko'rsatildi. Bu yo'l bilan olingan fotoelementlarimizning foydali ish koeffisienti 50 % gacha yetishiga va kelajakda kremniy asosidagi klaster hosil qilingan materiallardan yangi avlod fotoelementlari tayyorlansa bundanda yuqori natijalarga erishish mumkinligi oydinlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akramov H., Zaynabiddinov C., Teshaboyev A. Yarim o'tkazgichlarda fotoelektrik hodisalar. O'quv qo'llanma. -T.: O'zbekiston, 1994.
2. Teshaboyev A.T., Zaynabiddinov C.Z., Ermatov Sh. Qattiq jism fizikasi. Darslik. -T.: Moliya, 2001.
3. Teshaboyev A., Zaynobidinov S., Musayev E.A., Yarim o'tkazgichlar va yarimo'tkazgichli asboblar texnologiyasi O'quv qo'llanma - T.: Talqin - Qaldirg'och, 2006.
4. Parmonqulov I.P. Umirzoqov B.Ye.. Elektron texnika mahsulotlarini yig'ish texnologiyasi. O'quv qo'llanma. -T.: Voris-nashriyot, 2006.
5. Mamadalimov A.T., Tursunov M.N.. Yarim o'tkazgichli kuyesh elementlari fizikasi va texnologiyasi. O'quv qo'llanma. -T.: O'zMU, 2003.
6. Teshaboyev A., Zaynobidinov S., Musayev E.A., Yarim o'tkazgichlar va yarimo'tkazgichli asboblar texnologiyasi O'quv qo'llanma - T.: Talqin - Qaldirg'och, 2006.